

MAKALAH
PENTINGNYA PERUBAHAN DAN PERANAN
MINDSET (POLA PIKIR)

Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr. H. Fahcrurazy, S.Ag., MM

Nama Anggota Kelompok 4 :

Rizal Maulana (11812039)

Joedy Prabowo (11812037)

Abdul Muthalib Akhbar (11912026)

KELAS B SEMESTER 7
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
2021 M/1443 H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, washsholatu wassalamu 'ala Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi washahbihi ajma'in. Amma ba'du, syukur kami panjatkan, atas berkat Rahmat serta Taufiq dari Allah SWT kami dapat menyelesaikan penulisan makalah ini. Makalah ini berisi ulasan 'Pentingnya Perubahan dan Peranan Mindset (Pola Pikir)'.

Penulisan makalah ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah 'Kewirausahaan' yang kami ikuti di semester 7. Semoga makalah ini dapat membantu para pembaca dalam memahami topik yang terkait dengan judul makalah. Jika pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan dalam makalah ini, kami sangat membuka lebar pintu saran maupun kritik yang membangun agar kedepannya kami dapat lebih mendekati kesempurnaan dalam menulis sebuah makalah.

Sekian kata pengantar dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat membaca.

Pontianak, 09 November 2021
Penulis,

Kelompok 4

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda.

Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang.

Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan mengapa seorang wirausahawan (entrepreneur) mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai nilai, sikap dan perilaku sebagai manusia unggul.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Seperti apa konsep mengenai Mindset (Pola Pikir)?
2. Mengapa perubahan mindset (pola pikir) itu penting?
3. Seperti apa peranan mindset (pola pikir)?
4. Bagaimana mindset (pola pikir) berubah?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui konsep tentang mindset (pola pikir).
2. Untuk mengetahui pentingnya perubahan mindset (pola pikir).
3. Untuk mengetahui peranan mindset (pola pikir).
4. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai perubahan mindset.

BAB II

PEMBAHASAN

A. MINDSET (POLA PIKIR)

Dalam buku *The Secret Of Mindset*, Adi W Gunawan mengutip dari kamus elektronika menyebutkan mindset terdiri dari dua kata : mind dan set. Kata “mind” berarti “sumber pikiran dan memori; pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran, perasaan, ide, persepsi dan menyimpan pengetahuan dan memori”. Kata “set” berarti “mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan, keadaan utuh/solit.” (Momuat, 2013)

Pola pikir akan mempengaruhi cara seseorang membuat keputusan. Seorang yang memiliki jalan berpikir yang imajinatif dan detil berpeluang besar menghasilkan keputusan yang tepat dan kreatif ketimbang seorang yang memiliki jalan berpikir sempit dan pendek. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anita Maulidiya (2018: 18–19) terdapat dua jenis berpikir, yaitu Pertama, Berpikir Asosiatif, yaitu suatu ide merangsang timbulnya ide-ide lain. Jenis berpikir ini disebut juga jenis berpikir divergen (menyebarkan). Istilah-istilah yang sama dengan berpikir divergen adalah berpikir kreatif (*creative thinking*), berpikir imajiner (*imaginative thinking*), dan berpikir asli (*original thinking*). Istilah-istilah lain yang sama pengertiannya dengan berpikir logis (*logical thinking*) ; berpikir kritis (*critical thinking*) dan *reasoning*.

Jenis yang kedua, yaitu berpikir terarah adalah proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan pada sesuatu, biasanya diarahkan pada pemecahan suatu persoalan. Jenis berpikir seperti ini disebut juga berpikir konvergen. Misalnya, ketika ia sedang membetulkan kerusakan mesin, ia mengerahkan semua pengetahuannya tentang mesin itu, dan kalau perlu dia akan mencari informasi lebih lanjut di internet tentang mesin tersebut. Semua informasi itu ditujukan pada satu titik, yaitu mencari di mana letak kesalahan mesin itu. Mengapa mesin tiba-tiba tidak mau bekerja? Kalau sudah ditemukan, maka montir itu tidak sulit lagi memperbaikinya. Hal itulah yang disebut berpikir konvergen (memusat). Dalam berpikir terarah ini diperlukan

penyusunan strategi untuk dapat mengarahkan jalan pikiran pada pemecahan persoalan.

Kedua jenis jalan berpikir ini yang dimiliki oleh seorang entrepreneur dalam membaca peluang-peluang usaha, mengambil keputusan-keputusan dan mengerjakan rencana-rencana yang telah dibuatnya.

Mindset adalah cara pandang seseorang atau kelompok yang mempengaruhi sikap dan masa depan. Menurut Mulyadi (2007) yang dikutip oleh Fachrurazi, mindset merupakan sikap mental mapan yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman dan prasangka. Masih di dalam Fachrurazi, sedangkan menurut Renhald (2010) pola pikir atau mindset adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri kita sendiri, orang lain atau kehidupan ini. Dengan demikian, mindset adalah semacam filter yang kita bangun untuk menafsirkan apa saja yang kita lihat dan alami. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 49)

Pola pikir menentukan pemahaman mengenai informasi yang diperolehnya dan bagaimana reaksinya, mempengaruhi cara menangani berbagai persoalan, menolong mendefinisikan mana peluang dan mana ancaman, menolong memilih prioritas, dan menentukan nasib seseorang di kemudian hari. (Aswandi, 2021)

Mindset atau pola pikir adalah inti dari self learning atau pembelajaran diri. Inilah yang menentukan bagaimana memandang sebuah potensi, kecerdasan, tantangan dan peluang sebagai sebuah proses yang harus diupayakan dengan ketekunan, kerja keras, dan usaha untuk tercapainya tujuan.

Pola berpikir seseorang biasanya mengikuti cara pola berpikir kebanyakan orang yaitu pola pikir mengejar penghargaan/ membela diri/ membuat alasan-alasan/ mengucilkan diri, dan lain- lain. Ada beberapa jenis pola pikir yang dimiliki oleh seseorang antara lain; orang yang memiliki pola pikir membenci diri sendiri, birokrat/ dogmatik, konstruktif, realistik, Taoisme, dan mandiri. Setiap saat seseorang dapat menentukan pilihan untuk mengubah pola pikir apakah akan tetap dengan pola pikir yang positif atau pola pikir yang

negatif. Pola pikir yang merusak diri ternyata dapat diubah sehingga dapat bekerja dengan lebih baik, dapat menguatkan sesama, pemaaf, mandiri, dapat mengekspresikan diri dan punya cita-cita. (Pasaribu, 2019)

B. PENTINGNYA PERUBAHAN MINDSET (POLA PIKIR)

1. Perubahan Mindset

Pola pikir dapat di ubah karena pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran maka pola pikir juga harus di ubah dan di bentuk ulang. Pola pikir itu tentu saja sulit untuk di ubah. Ada yang cepat, ada yang memerlukan waktu yang lama. Tanda terjadinya perubahan pola pikir yakni ketika kita dapat memahami suatu hal yang selama ini ini kita benci seharusnya dapat kita kasihi. Perubahan pola pikir berarti juga berarti juga berubah dari satu pola pikir yang lain. Perubahan pola pikir berarti juga berubah dari satu pola pikir yang lain. Dari pola pikir negatif ke pola pikir yang lebih positif, dari pecundang menjadi pemenang, dari konsumtif menjadi produktif, dan dari pekerja menjadi entrepreneur. (Pasaribu, 2019)

Langkah awal untuk mengubah mindset adalah mengubah belief. Piaget, bapak psikologi perkembangan, menyimpulkan bahwa sistem kepercayaan (belief system) memainkan peranan yang penting dibandingkan kemampuan berpikir logis membentuk mindset seseorang. (Pasaribu, 2019)

2. Pentingnya Perubahan Mindset

Jika menghendaki perubahan besar dan mendasar, garaplah mindset anda. Perbedaan mendasar seorang entrepreneur dengan orang pada umumnya ialah terletak pada mindset yang mereka miliki. Orang dengan mindset wirausaha akan termotivasi untuk selalu produktif sehingga terus menerus melahirkan inovasi-inovasi baru dalam membaca dan mengambil peluang usaha yang menguntungkan. Mindset dasar ini harus dimiliki oleh setiap calon entrepreneur. (Arianto et al., 2021: 21)

Mahatma Gandhi mengatakan, “Perhatikan pikiranmu karena ia akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu karena ia akan menjadi

perbuatanmu. Perhatikan perbuatanmu karena ia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu karena ia akan menjadi karaktermu, dan perhatikan karaktermu karena ia akan menjadi taqdirmu”.

Gardner dalam bukunya “Unschool Mind” mengatakan “pikiran kita masih tersandera dan tertidur nyenyak (90%) karena berpikir belum disekolahkan. Ibrahim El-Fiky seorang pakar kepribadian mengatakan, “sebanyak 80% dari pikiran manusia setiap harinya adalah negatif, berpengaruh pada perilakunya menjadi negatif”; Peter F. Drucker seorang pakar manajemen mengatakan bahwa “turbulensi (kekacauan) sering terjadi akibat kesalahan berpikir dimana berpikir masa depan dengan cara berpikir kemarin.” (Aswandi, 2021)

Osborne & Plastrik (1995) “Banishing Bureaucracy” mensinyalir; “Banyak lembaga pemerintah (negeri) tidak melayani masyarakatnya dengan baik, sementara lembaga swasta sebaliknya. Hal ini terjadi akibat dari kesalahan berpikir. Pihak pemerintah berpikir bahwa keberlangsungan hidupnya ditentukan oleh dirinya, sementara pihak swasta berpikir bahwa kelangsungan hidup atau usahanya sangat ditentukan oleh masyarakat atau pelanggannya.

Jika kita ingin tetap bertahan hidup di era baru sekarang dan akan datang, maka pola pikir (mindset) kita harus mengalami perubahan. Perubahan pola pikir dapat dimulai melalui pemberian informasi sebanyak-banyaknya, baik melalui proses pendidikan, pembelajaran maupun pengalaman yang efektif. (Aswandi, 2021)

C. PERANAN MINDSET (POLA PIKIR)

Mindset atau pola pikir merupakan keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri sendiri, orang lain, maupun kehidupan. Mindset adalah penyaring yang dibangun untuk menafsirkan semua yang kita lihat dan alami. Mindset akan menggerakkan perilaku, dan menggiring ke arah fakta yang terjadi. Ketika mindset cenderung negatif atau pesimis, maka kehidupan kita juga akan

demikian, dan sebaliknya, ketika mindset cenderung ke arah positif, maka hasilnya juga akan positif. Demikian pula mindset dalam menghadapi perubahan. Ketika seseorang telah merasa sukses dan kaya, maka dia cenderung merasa puas dan kemudian menolak perubahan. Sebaliknya, seseorang yang berpikir perubahan, maka dia akan berpikir dan berusaha memperbaiki produk, agar selalu fresh. (Muslikhahuny, 2017)

Jadi dapat kita ambil bahwa peran mindset dalam kewirausahaan ialah sebagai pola pikir yang akan menggerakkan seseorang menjadi wirausahawan.

D. PERUBAHAN MINDSET (POLA PIKIR)

Bagaimana Pola Pikir Berubah? Bagaimana pola pikir berubah ini sesuatu yang misterius. Tidak banyak yang dapat diketahui bagaimana ini terjadi. Yang dapat dilihat adalah dampak dari perubahan itu- apa ucapan dan tindakannya dalam kehidupannya sehari-hari.

Ada dua arah perubahan mind-set: reformatif (baik) atau deformatif (buruk). Perubahan yang reformatif adalah perubahan mind-set yang menunjukkan tren reformatif; makin lama makin kelihatan buah-buah yang baik dari kehidupan seseorang. (JM, 2020)

Misalnya, yang tadinya mudah tersinggung, sekarang tidak gampang tersinggung; yang tadinya suka marah, sekarang tidak sering marah; yang tadinya banyak bicara tanpa tindakan, sekarang ada keseimbangan antara ucapan dan tindakan; yang tadinya suka iri, sekarang tidak; yang tadinya bicara kasar, sekarang bicara sopan; yang tadinya sering terlambat, sekarang selalu datang on-time pada setiap pertemuan; yang tadinya takut dipecat, sekarang tidak takut dipecat; yang tadinya pengecut, sekarang jadi pemberani; yang tadinya malas kerja, sekarang rajin; yang tadinya ingin mengejar jabatan, sekarang ingin melayani; yang tadinya hanya mau untung, sekarang mau berbagi dan tidak takut rugi.

Sebaliknya, perubahan yang deformatif adalah perubahan yang menuju hal yang buruk. Tren perubahan menuju pembusukan baik dalam pemikiran, ucapan dan tindakan. Misalnya, yang tadinya orang suka bicara, sekarang

makin suka bicara tanpa tindakan; yang tadinya senang berdebat, sekarang cenderung berdebat dengan emosi yang berlebihan; yang tadinya semangat kerja, sekarang motivasi berkurang; yang tadinya rajin kerja, sekarang malas kerja; yang tadinya sering bersyukur, sekarang sering mengeluh.

Fenomena perubahan yang deformatif ini juga bisa mengambil bentuk seperti suka membantah, sulit menerima nasihat, sulit mendengar orang lain, sulit berkomunikasi, memilih sikap mau-menang-sendiri, selalu menyalahkan orang lain, tidak tahan mendengar kritik dan lain-lain.

Ada beberapa pra-syarat agar terjadi perubahan yang reformatif. Salah satu adalah masuknya informasi-informasi yang baik ke dalam pikiran. Dengan kata lain, pemikiran baik masuk ke pikiran. Informasi-yang-baik ini tentu tidak langsung mendapat sambutan yang hangat dari penghuni-pikiran yang lama. Dampaknya, muncul persaingan antara pemikiran-yang-baru dan pemikiran-yang-lama. Kedua belah pihak saling adu kekuatan dan selalu berusaha untuk menempati ruang-ruang kosong dalam pikiran.

Bila ruang itu ternyata sudah dikuasai pemikiran-lama, pemikiran baru akan menggunakan segenap kekuatannya untuk mengusir penghuni lama. Sebaliknya, bila penghuni lama terusik dan terganggu, ia akan berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan wilayahnya selama mungkin di pikiran; ia tidak akan menyerahkan wilayah kekuasaannya begitu saja kepada penghuni baru (pemikiran-baik baru).

Bila memang sudah waktunya, pemikiran-buruk bisa tergusur oleh pemikiran baik. Dan bila informasi-informasi baik terus diberikan kepada pikiran, pemikiran buruk bisa tersingkir. Bila sudah tersingkir, ia akan tetap mengintai dan mengintip kapan waktu yang baik untuk masuk kembali ke dalam pikiran.

Namun, proses perubahan reformatif tidak selalu terjadi. Bisa juga pemikiran lama tetap bertahan dan pemikiran baru ditolak. Bisa saja benteng pemikiran buruk sudah begitu kokoh sehingga pemikiran baik harus menunggu waktu yang cukup lama agar bisa menyelip secara perlahan atau tiba-tiba

masuk karena ada keajaiban. Jadi, pemikiran yang baik tidak selalu diterima pikiran.

Jadi, jangan heran kalau Anda melihat perubahan yang terjadi pada seseorang. Yang tadinya baik dan Anda kagum kepadanya, sekarang Anda geleng-geleng kepala melihat kehidupannya yang menyedihkan; atau orang yang tadinya Anda pikir tidak berguna, sekarang diam-diam Anda kagum karena perubahan-baik yang terjadi pada dirinya. Ada misteri di balik perubahan pola pikir.

Menurut Fachrurazi (2021: 50) Berpikir merupakan proses dimana manusia mengolah fakta, informasi dan data untuk membuat sebuah keputusan. Berpikir perubahan adalah sebuah sikap dari manusia yang menggunakan ide-ide untuk menciptakan hal baru atau menciptakan perubahan.

Banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan dari berpikir perubahan, misalnya:

1. Mengubah kebiasaan lama yang kurang produktif menjadi lebih produktif lagi
2. Mengembangkan diri untuk mencoba hal baru yang lebih bermanfaat
3. Meningkatkan kekreativitasan seseorang dalam berkreasi
4. Menghasilkan dan meningkatkan income
5. Membuat semakin percaya diri dalam melangkah
6. Membuat seseorang mampu menyelesaikan masalah di era digital ini, sudah saatnya kita menggapai kesuksesan dan mulai berpikir perubahan. Mencoba hal-hal baru yang lebih bermanfaat dan mulai meninggalkan kebiasaan lama. (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 50)

BAB III

KESIMPULAN

Berpikir merupakan pangkal dari munculnya *mindset* yang diperlukan bagi seorang wiraswasta menentukan langkah dalam menyusun rencana. Pola pikir yang baik akan menghasilkan cara pandang yang baik bagi seorang wiraswastawan. Sudah sepantasnya ia menyingkirkan pola pikir negatif yang berasal dari keraguan-keraguannya dalam memikirkan rencana. Ini akan terasa penting ketika bagi seorang wiraswasta melihat efek-efek baik yang muncul ketika memunculkan pola pikir positif dan matang baik ketika menyusun usaha, menghadapi masalah-masalah yang mungkin ditemui ketika mengembangkannya, hingga ia menerima untung dari usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, A., Andi, D., & Dkk. (2021). *Entrepreneurial Mindsets & Skill - Hadion Wijoyo* - Google Books. Solok: Insan Cendekia Mandiri. Diambil dari https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=aBotEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=pola+pikir+perubahan+wirausaha&ots=d5eb9YpU0l&sig=U4POybrgZSPJOEv8JadeZi1N3E&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Aswandi. (2021). Merubah Pola Pikir. Diambil 9 November 2021, dari <https://www.untan.ac.id/merubah-pola-pikir/>
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak: IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI). Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/354656032_Buku-Kewirausahaan_Teori_dan_Praktek-By_Fachrurazi-Ita_Nurcholifah
- JM. (2020). Bagaimana Pola Pikir Berubah? Diambil 14 Januari 2022, dari <https://www.putra-putri-indonesia.com/pola-pikir.html>
- Maulidya, A. (2018). Berpikir dan Problem Solving. *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, 4(1), 11–29. Diambil dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/1381>
- Momuat, J. R. (2013). Apa Itu Mindset...? Diambil 9 November 2021, dari <https://www.kompasiana.com/jesseray/5520113a813311611e9dfc29/apa-itu-mindset>
- Muslikhahuny. (2017). Peranan Mindset Mindset WirausahaEntrepreneur. Diambil 14 Januari 2022, dari <https://text-id.123dok.com/document/oy8pw6j5z-peranan-mindset-mindset-wirausahaentrepreneur.html>
- Pasaribu, M. (2019). Mind Setting. Diambil 14 Januari 2022, dari <https://maul15.blogspot.com/2019/02/mind-setting.html>